

Azərbaycan Respublikasında maşınqayırma sənayesinin əsas inkişaf prioritetləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17923002>

Elmin Nizaməddin oğlu İsayev

Doktorant,

AR Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

E-mail: elmin0095@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-3950-691X>

Xülasə: Azərbaycan Respublikasında maşınqayırma sənayesi ölkənin sənaye sektorunun inkişafında mühüm rol oynayır. Son illərdə bu sahədə modern texnologiyaların tətbiqi və məhsuldarlığın artırılması əsas prioritetlərdən biri olaraq müəyyən edilmişdir. İxrac potensialının artırılması, yüksək keyfiyyətli məhsulların istehsalı və yerli xammalın səmərəli istifadəsi sənayenin strateji inkişaf istiqamətlərindədir. Eyni zamanda, innovativ texnologiyaların tətbiqi, işçi qüvvəsinin peşəkar bacarıqlarının artırılması və ətraf mühitin qorunması maşınqayırma sahəsində prioritet hesab olunur. Bu inkişaf istiqamətləri ölkənin iqtisadiyyatının dayanıqlı artımına və sənaye sektorunun rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə xidmət edir.

Açar sözlər: *maşınqayırma, sənaye, innovasiya, investisiya, xammal, strateji inkişaf*

The main development priorities of the machine-building industry in the republic of Azerbaijan

Abstract: The machine-building industry in the Republic of Azerbaijan plays a significant role in the development of the country's industrial sector. In recent years, the application of modern technologies and the increase of productivity have been identified as key priorities. Increasing export potential, producing high-quality products, and efficient use of domestic raw materials are among the strategic development directions of the industry. At the same time, the implementation of innovative technologies, the improvement of the professional skills of the workforce, and environmental protection are considered priorities in the machine-building sector. These development directions contribute to the sustainable growth of the national economy and enhance the competitiveness of the industrial sector.

Keywords: *machine-building, industry, innovation, investment, raw materials, strategic development*

Giriş. Müasir dövrün iqtisadi inkişaf modeli bilik və texnologiyalara əsaslanır. Qloballaşma, sənayeləşmə və rəqəmsallaşmanın sürətlə artdığı şəraitdə ölkələrin rəqabətqabiliyyətliliyi onların texnoloji və sənaye potensialı ilə birbaşa əlaqələndirilir. Bu baxımdan, sənayenin mühüm sahələrindən biri olan maşınqayırma yalnız istehsal imkanlarının genişləndirilməsi baxımından deyil, həm də milli təhlükəsizliyin, texniki müstəqilliyin və iqtisadi sabitliyin təmin edilməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Maşınqayırma sənayesi təsnifat və yerləşmə meyarlarına əsasən texniki-iqtisadi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Bu sahənin əsas xüsusiyyətləri metal tutumluluq, əmək tutumluluq və daşınma çətinliyi səviyyəsidir. Metal tutumlu maşınqayırma əsasən dağ-mədən sahəsi, ağır sənaye avadanlıqları, traktorlar, ekskavatorlar və digər iri ölçülü maşınların istehsalını əhatə edir. Əmək tutumlu maşınqayırma isə daha çox dəqiqlik və incə emal tələb edən məhsullar – avtonəqliyyat üçün hissələr, dişli ötürücülər, elektron-hesablama qurğuları, robot texnikası, optik cihazlar və s. sahələri əhatə edir. Daşınması çətin olan maşınqayırma növünə isə əsasən kənd təsərrüfatı texnikası, nəqliyyat vasitələri, ağır sənaye və neft-kimya üçün avadanlıqlar daxildir.[6] Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun inkişafı dövlət iqtisadi siyasətinin əsas hədəflərindən biri kimi müəyyən olunmuşdur. Bu kontekstdə sənayenin şaxələndirilməsi və yüksək əlavə dəyər yaradan sahələrin, xüsusilə maşınqayırmanın inkişafı aktualıq kəsb edir.

Maşınqayırma sahəsi bir sıra digər sahələrlə – neft-qaz, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tikinti, müdafiə və kommunikasiya ilə sıx qarşılıqlı təsirdə olmaqla, onların texniki təminatçısı funksiyasını daşıyır. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə sənayenin rəqabətədavamlı və dayanıqlı inkişafına yönəlik strateji sənədlər qəbul olunmuş, bu sənədlərdə maşınqayırma sənayesinin modernləşdirilməsi, rəqəmsallaşdırılması və innovasiyalarla zənginləşdirilməsi əsas hədəflərdən biri kimi göstərilmişdir. Rəqəmsal transformasiya, Dördüncü Sənaye İnqilabı və yaşıl enerji texnologiyalarının geniş yayıldığı müasir mərhələdə Azərbaycan da bu tendensiyalara qoşularaq sənayesini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmağa səy göstərir. Azərbaycanda maşınqayırma sahəsi

inkişaf üçün geniş potensiala malik prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu sahə yanacaq-enerji kompleksi, nəqliyyat, yüngül sənaye, yeyinti və kimya sənayesi, eləcə də tikinti və tikinti materialları sektoru üçün zəruri olan maşınlar, avadanlıqlar, cihazlar və məişət texnikası istehsal edən istiqamətləri əhatə edir.[7]

Təhlil və müzakirə. Azərbaycanın sənaye inkişafında maşınqayırma mühüm və strateji sahə kimi formalaşmışdır. Bu sahənin əsası hələ XX əsrin əvvəllərində, xüsusilə neft sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq qoyulmuşdur. Bakı şəhərində yerləşən texniki emal müəssisələri və mexaniki emalatxanalar neft avadanlıqlarının, qazma qurğularının və digər texniki vasitələrin istehsalına yönəlmişdi. Bu dövr, maşınqayırmanın ilkin formalaşma mərhələsi hesab olunur. Lakin maşınqayırma sənayesinin genişmiqyaslı və sistemli şəkildə inkişafı keçmiş Sovet İttifaqı dövründə, xüsusilə 1940–1970-ci illərdə baş vermişdir. Bu illər ərzində respublikada iri maşınqayırma müəssisələri yaradılmış, onların fəaliyyəti ittifaq miqyasında koordinasiya olunmuşdur. Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir və digər sənaye mərkəzlərində yerləşən bu müəssisələr geniş spektrli məhsullar – kənd təsərrüfatı texnikası, elektrotexniki avadanlıqlar, avtomobil hissələri, neft-qaz sənayesi üçün texnika və mexaniki sistemlər istehsal edirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə (1969–1982) Azərbaycanda sənayeləşmə prosesi keyfiyyətə yeni mərhələyə qədəm qoydu. O, dəfələrlə vurğulamışdı ki, ölkənin ehtiyac duyduğu sənaye məhsulları daxildə istehsal edilməlidir və bu istehsal müasir texnologiyalarla, yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilməlidir. Onun təşəbbüsü ilə sənaye müəssisələrinin maddi-texniki bazası gücləndirilmiş, qabaqcıl texnologiyaların gətirilməsi, yerli kadrların hazırlanması və texniki ixtisaslı mütəxəssislərin formalaşdırılması istiqamətində sistemli tədbirlər həyata keçirilmişdir. 1991-ci ildə müstəqillik əldə edildikdən sonra, iqtisadi keçid dövrü və regionda baş verən geosiyasi dəyişikliklər maşınqayırma sənayesinə də mənfi təsir göstərdi. Sərbəst bazar münasibətlərinə keçid, keçmiş ittifaqdakı əlaqələrin pozulması və texnoloji gerilik bir çox müəssisələrin fəaliyyətini iflic vəziyyətə saldı. Lakin 2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən, xüsusilə neft gəlirlərindən səmərəli istifadə strategiyası çərçivəsində sənayenin dirçəldilməsi üçün dövlət proqramları hazırlanmağa və həyata keçirilməyə başlandı. Beləliklə, Azərbaycan maşınqayırma sənayesi keçmiş zəngin təcrübəsinə, geniş texniki bazaya və potensiala malik olmaqla yanaşı, yeni dövrün çağırışlarına uyğunlaşmaq üçün struktur və texnoloji baxımdan yenidən formalaşma mərhələsindədir. Bu tarixi mərhələlər gələcək inkişafın təməlini təşkil edir və prioritetlərin düzgün müəyyən olunmasına imkan yaradır.

Avtomobil istehsalına gəlincə, 2018-ci ildə azad iqtisadi zonalarda 712 ədəd maşın istehsal olunarkən, 2023-cü ildə bu rəqəm 4 233-ə çatmışdır — yəni 6 dəfə artım müşahidə olunmuşdur. Lakin 2024-cü ilin yanvar-aprelində avtomobil, traktor və s. kimi istehsalı 948 ədədə düşüb, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 22,5 % azalma qeydə alınıb. Ən mühüm müəssisələrdən biri olan Gəncə Avtomobil Zavodu, traktorlardan tutmuş elektrobus və kombayn istehsal edərək regionda sənaye güclərinin artırılmasına töhfə verir. Hacıqabulda “Azərmaş” zavodu illik 1 500 yük və xüsusi texnika istehsalı potensialına malikdir. Naxçıvan Avtomobil Zavodu (NAZ), 2010-cu ildən Lifan, FAW və Changan marka avtomobillər toplayır və ildə 5 000 avtomobil istehsal potensialına malikdir. Avtomobil yığımının artmasının əsas faktorları kimi vergi stimullarını göstərmək olar: 2022-ci ildən yerli yığılmış avtomobillər 10 illik ƏDV-dən azad edilmiş və 2023-cü ildən xammal və ehtiyat hissələri idxalı üçün də bu güzəştlər genişləndirilmişdir. Eyni zamanda, elektrik və hibrid nəqliyyatın idxalına tətbiq edilən güzəştlər belə təşviqləri sabitləşdirib. Lakin sənayedə hələ də "yığımdan" kənara çıxıb yüksək əlavə dəyər yaradan keyfiyyətli tədarük zəncirinə malik tam istehsal qurumlarına keçid məhdud qalmaqdadır.

Cədvəl 1. Fəaliyyət göstərən maşınqayırma müəssisələrinin sayı (ədəd)

Göstərici	2010	2013	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bütün sənaye	2650	2527	2837	3169	3389	3689	4095	4691
Emal sənayesi	1909	1795	2034	2330	2515	2777	3130	3660
Hazır metal məmulatların istehsalı	79	86	114	143	155	174	192	225
Kompüter və digər avadanlıqların istehsalı	33	23	26	31	32	32	35	39
Elektrik avadanlıqlarının istehsalı	45	39	54	61	63	69	80	93
Maşın və avadanlıqların istehsalı	72	59	64	77	82	84	92	110
Avtomobil və qoşquların istehsalı	7	6	9	12	13	12	14	19
Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı	9	8	9	10	12	13	16	21

Mənbə: Azərbaycan sənayesi. ARDSK, statistik məcmuə. Bakı, 2014,2022,2024 [3][4][5]

Diagram 1. Maşınqayırma müəssisələrinin sayı (2010-2023)

Cədvəl 1 və Diagram 1-dən göründüyü kimi, 2010–2023-cü illər ərzində Azərbaycanda sənaye müəssisələrinin ümumi sayı 2 650-dən 4 691-ə yüksəlmiş, bu da 77 %-lik artım deməkdir. Bu sahənin inkişafı əsasən sənaye zonalarının genişlənməsi və qeyri-neft sektorunun dəstəklənməsi ilə əlaqədardır. Maşınqayırma sahəsində xüsusilə hazır metal məmulatlarının istehsalı (2,8 dəfə artım) və avtomobil və qoşquların istehsalı (2,7 dəfə artım) sürətlə inkişaf etmişdir. Bu artımın əsas səbəbi dövlətin yerli istehsala verdiyi vergi güzəştləri (məsələn, 10 illik ƏDV azadlığı), yeni zavodların açılması və daxili bazarda tələbatın artmasıdır. Elektrik avadanlıqları və sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı sahələrində də 2 dəfəyə yaxın artım qeydə alınmışdır. Əksinə, kompüter və digər yüksək texnoloji avadanlıqların istehsalında artım zəif olub (cəmi 18,2 %). Bu, texnoloji sahəyə yönəlmiş investisiyaların azlığı və rəqabət qabiliyyətinin aşağı olması ilə izah olunur. Ümumilikdə, Azərbaycanda sənaye və maşınqayırma sahəsində güclü struktur inkişaf müşahidə olunsa da, yüksək texnologiyalara əsaslanan sahələrdə inkişaf potensialı hələ tam reallaşmayıb.

Cədvəl 2. Maşınqayırma məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan bütün müəssisələrinin işinin əsas göstəriciləri

Göstərici	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fəaliyyət göstərən müəssisə sayı	276	334	357	384	429	507
Dövlət	36	39	38	37	37	36
Qeyri-dövlət	240	295	319	347	392	471
Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün qeydə alınmış fərdi sahibkar sayı (nəfər)	1610	1851	2286	2563	2567	2628
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) dəyəri müvafiq illərin cari qiymətləri ilə (milyon manat)	809.2	888.5	899.2	1095.9	1187.6	1406.6
Ölkədə istehsal olunmuş sənaye məhsulunun ümumi dəyərində sahənin payı (faizlə)	1.7	1.92	2.42	2.1	1.3	2

Mənbə: Azərbaycan sənayesi. ARDSK, statistik məcmuə. Bakı, 2014, 2022, 2024 [3][4][5]

Son illərdə Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi strategiyası çərçivəsində maşınqayırma sənayesinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu sahə həm sənaye istehsalının artırılması, həm də yerli tələbatın ödənilməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Əvvəlcə, “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015–2025-ci illər üçün Strateji Yol Xəritəsi”

qəbul olunmuşdur. Bu sənəddə maşınqayırma sektorunun prioritet sahələrdən biri kimi inkişaf etdirilməsi, yüksək texnologiyaların tətbiqi və istehsal sahələrinin modernləşdirilməsi əsas məqsədlər kimi göstərilmişdir. Hökumət tərəfindən sənaye zonalarının və sənaye parklarının yaradılması bu sahəyə böyük təkan vermişdir. Xüsusilə Gəncə Avtomobil Zavodu, Naxçıvan Avtomobil Zavodu və Hacıqabul Sənaye Məhəlləsi kimi mərkəzlərdə müxtəlif texnika, kənd təsərrüfatı avadanlıqları və avtomobillər istehsal olunur. Bu müəssisələrdə yerli və xarici şirkətlərin iştirakı ilə istehsal genişləndirilir. Bundan əlavə, vergi və gömrük güzəştləri də maşınqayırma sahəsinə investisiya qoyuluşunu artırmışdır.

Cədvəl 2-yə nəzər saldıqda 2018–2023-cü illər ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maşınqayırma müəssisələrinin sayı 276-dan 507-yə yüksəldiyini görə bilərik. Bu, təxminən 83,7%-lik artım deməkdir və bu sahəyə yönəlmiş dövlət siyasətinin, investisiya təşviqlərinin və sənaye zonalarının təsirini əyani şəkildə göstərir. Artım əsasən qeyri-dövlət müəssisələrinin hesabına baş vermişdir: onların sayı 240-dan 471-ə çataraq iki dəfəyə yaxın artım göstərmişdir. Eyni dövrdə dövlət müəssisələrinin sayı sabit qalmış (36–39 arasında dəyişmiş) və heç bir əhəmiyyətli artım qeydə alınmamışdır. Bu fakt ölkədə özəl sektorun sənayeləşmədə aparıcı qüvvəyə çevrildiyini sübut edir. Eyni zamanda, fərdi sahibkarların sayı da əhəmiyyətli şəkildə artmışdır — 2018-ci ildə 1 610 nəfər olan sahibkar sayı 2023-cü ildə 2 628 nəfərə çataraq 63%-lik artım göstərmişdir. Bu artım dövlətin mikro və kiçik sahibkarlığa verdiyi dəstəyin, sənaye fəaliyyətinə çıxış imkanlarının asanlaşdırılmasının və sənaye məhəllələrinin regionlara yayılmasının nəticəsidir. Sənaye məhsulunun ümumi dəyəri də nəzərəcarpacaq dərəcədə yüksəlmişdir: 2018-ci ildə 809,2 milyon manat olan istehsal dəyəri 2023-cü ildə 1 406,6 milyon manata çatmışdır — bu isə təxminən 74%-lik artım deməkdir. Bu göstərici həm məhsuldarlığın artdığını, həm də istehsal sahələrinin genişləndiyini göstərir. Qeyd olunmalıdır ki, sənaye məhsulunun ümumi dəyərində maşınqayırmanın payı dəyişkən olmuşdur. 2021-ci ildə bu pay 2,1%-ə çatsa da, 2022-ci ildə 1,3%-ə enmiş, 2023-cü ildə isə yenidən 2%-ə yüksəlmişdir. Bu dalğalanmalar dünya bazarındakı dəyişikliklər, pandemiyanın təsiri və xammal təchizatındakı çətinliklər ilə izah edilə bilər.

Diaqram 2. Maşınqayırma müəssisələrinin mülkiyyət quruluşu

Diaqram 2-dən görüldüyü kimi, 2023-cü ildə maşınqayırma müəssisələrinin böyük əksəriyyəti qeyri-dövlət sektoruna məxsusdur. Bu, sahibkarlığın genişlənməsi və dövlətin istehsalın birbaşa idarə olunmasından daha çox tənzimləmə və dəstək funksiyasını icra etməsinə keçidi ilə bağlıdır. Özəl müəssisələrin payı 93.5% təşkil etdiyi halda, dövlət müəssisələrinin payı cəmi 6.5%-dir. Bu tendensiya ölkədə bazar iqtisadiyyatının gücləndiyini və maşınqayırma sektorunda rəqabətli istehsal mühitinin formalaşdığını göstərir.

Azərbaycan Respublikasının qeyri-neft sektorunun şaxələndirilməsi siyasəti çərçivəsində maşınqayırma sənayesinin inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahənin strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun inkişafı üçün bir sıra prioritet istiqamətlər müəyyən edilmişdir. İlk növbədə, daxili istehsal imkanlarının artırılması və idxaldan asılılığın azaldılması məqsədilə yerli məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması vacibdir. Digər bir vacib prioritet – elmi tədqiqat və təhsil sisteminin bu sahəyə inteqrasiyasıdır. Maşınqayırma üzrə ixtisaslı kadrların hazırlanması, universitet və texniki peşə məktəblərinin sənaye ilə əməkdaşlığı, innovasiya mərkəzlərinin yaradılması texnologiyaların transferi və yerli innovasiyaların kommersiyalaşdırılması prosesini sürətləndirəcəkdir. İnnovativ texnologiyaların tətbiqi, avtomatlaşdırma və süni intellekt əsasında idarəetmə sistemlərinin maşınqayırma müəssisələrində geniş tətbiqi də prioritetlər sırasındadır. Dördüncü Sənaye İnqilabının verdiyi imkanlardan tam istifadə olunması üçün istehsalat proseslərinin rəqəmsallaşdırılması və robotlaşdırılması labüddür. İncəsənətçilərin cəlb olunması, dövlət-özəl

tərəfdaşlığının gücləndirilməsi və ixrac potensialının artırılması da bu sahənin davamlı inkişafı üçün əsas istiqamətlərdəndir.

Cədvəl 3. Sənayedə əsas kapitalla yönəldilən investisiyalar (faktiki qiymətlərlə), milyon manat

Göstərici	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sənaye-cəmi	8497.2	9258.0	9065.3	7507.3	7172.1	8405.7
Emal sənayesi	1431.9	2466.4	2610.5	2018.0	1202.2	916.8
daxili investisiya	1406.3	1668.4	2590.6	2005.0	1149.3	916.8
xarici investisiya	25.6	798.0	19.9	13.0	52.9	-
Hazır metal məmulatların istehsalı	83.1	44.6	55.2	3.3	8.3	18.8
daxili investisiya	83.1	44.6	55.2	3.3	8.3	18.8
Kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı	0.6	0.3	0.7	0.5	-	-
daxili investisiya	0.6	0.3	0.7	0.5	-	-
Elektrik avadanlıqların istehsalı	45.9	44.4	16.9	5.3	2.6	2.7
daxili investisiya	45.9	44.4	16.9	5.3	2.6	2.7
Maşın və avadanlıqların istehsalı	0.3	8.1	0.9	6.6	0.8	1.8
daxili investisiya	0.3	8.1	0.9	6.6	0.8	1.8
Avtomobil, qoşqu və yarımqoşqların istehsalı	23.9	34.5	-	7.0	-	2.9
daxili investisiyalar	6.0	-	-	-	-	-
xarici investisiyalar	17.9	34.5	-	7.0	-	2.9
Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı	0.5	0.1	0.7	0.1	0.1	0.8
Daxili investisiya	0.5	0.1	0.7	0.1	0.1	0.8

Mənbə: Azərbaycan sənayesi. ARDSK, statistik məcmuə. Bakı, 2014,2022,2024 [3][4][5]

Cədvəl 3-ə əsasən Azərbaycanda sənaye sahələrinin inkişafında maşınqayırma sektoru mühüm rol oynasa da, bu istiqamət üzrə investisiya dinamikası müxtəlif illərdə qeyri-bərabər və dəyişkən olmuşdur. 2018–2023-cü illər üzrə aparılan təhlil göstərir ki, maşınqayırma sənayesinə yönələn investisiyaların həcmi ümumi sənaye yatırımları fonunda nisbətən aşağı səviyyədə qalmışdır və əsas maliyyələşmə mənbəyi daxili investisiyalar olmuşdur. Ümumilikdə sənaye sahələrinə yatırılan investisiyaların miqdarı 2018-ci ildə 8497.2 milyon manat təşkil edirdisə, bu rəqəm 2023-cü ildə 8405.7 milyon manat olmuşdur. Lakin bu cüzi dəyişiklik fonunda maşınqayırma altsektorlarına yatırılan vəsaitin payı kəskin dalğalanmalarla xarakterizə olunur. Məsələn, hazır metal məmulatlarının istehsalı sahəsinə qoyulan investisiyalar 2018-ci ildə 83.1 milyon manat olduğu halda, 2021-ci ildə bu göstərici cəmi 3.3 milyon manata qədər geriləmiş, 2023-cü ildə isə qismən artaraq 18.8 milyon manata çatmışdır. Bu kimi dəyişikliklər investisiya prioritetlərinin tez-tez dəyişməsi və sahəyə olan marağın davamlı olmaması ilə izah edilir.

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı, avtomobil və qoşqların istehsalı, eləcə də sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı üzrə də oxşar investisiya dalğalanmaları müşahidə olunmuşdur. Bu sektorlar üzrə investisiya axınının qeyri-sabitliyi əsasən bir neçə amillə əlaqələndirilə bilər: texnologiya və avadanlıqlara olan yüksək tələbat, daxili bazarın məhdudluğu, ixrac imkanlarının zəifliyi və xarici investorlar üçün rəqabətli mühitin hələ formalaşmaması. 2018–2023-cü illər ərzində maşınqayırma sahəsinə yönəlmiş xarici investisiyalar çox aşağı səviyyədə olmuş və bəzi illərdə ümumiyyətlə qeydə alınmamışdır. Bu, sektorda risklərin yüksək qiymətləndirilməsi, beynəlxalq investisiya marağının aşağı olması və texnoloji potensialın məhdudluğu ilə əlaqələndirilə bilər. Digər tərəfdən, daxili investisiyaların dominantlığı dövlətin və yerli özəl sektorun sənayeləşmə siyasətində daha aktiv iştirak etdiyini göstərir. Azərbaycan Respublikasında xarici investisiyaların iqtisadiyyata cəlb olunmasını təşviq edən əsas amillər arasında ilk növbədə uzun müddət davam edən iqtisadi durğunluq və böhran vəziyyətindən çıxmaq zərurəti qeyd edilə bilər. Bununla yanaşı, məhdud daxili yığımlar fonunda xarici

investisiyalar sahibkarlığın investisiya fəallığının artırılması baxımından mühüm rol oynayır. Hətta iqtisadi sabitlik bərqərar olduqdan və ölkədə inkişaf etmiş maliyyə sistemi ilə müvafiq institutlar formalaşdıqdan sonra da, xarici investisiyalara ehtiyac qalır. Bu, əsasən yerli banklardan alınan kredit vəsaitlərinin yüksək faizlərlə təklif olunması və sahibkarlar üçün "bahalı vəsait" kimi qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Bu səbəbdən sahibkarlar tez-tez xarici investorlarla əməkdaşlığa üstünlük verirlər. Bundan başqa, bəzi sahələrdə vəsait dövriyyəsinin uzunmüddətli olması bankların həmin sahələrə maliyyə ayırmaqdan çəkinməsinə səbəb olur. Halbuki xarici investorlar üçün bu cür sahələr, əksinə, potensial baxımından daha cəlbedici görünə bilər.[2]

2025-ci ildən sonrakı dövr üçün müəyyən edilmiş strateji baxış, Azərbaycanın ağır sənaye və maşınqayırma sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrinin qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiya olunaraq yüksək əlavə dəyərə malik məhsulların istehsalında tanınmış beynəlxalq brendlərlə əməkdaşlıq etməsini, eyni zamanda ölkənin texnoloji bilik, "nou-hau", effektiv istehsal və idarəetmə təcrübələrini qonşu dövlətlərə ixrac etməsini hədəfləyir.[1]

Nəticə. Azərbaycan Respublikasında maşınqayırma sənayesi milli iqtisadiyyatın strateji dayaqlarından biri olmaqla, ölkənin sənaye potensialının inkişafında və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Tarixi inkişaf mərhələləri göstərir ki, bu sahə həm texnoloji modernləşmə, həm də iqtisadi şaxələnmə baxımından mühüm dəyişikliklər keçmişdir. Xüsusilə son illərdə həyata keçirilən dövlət proqramları, sənaye zonalarının yaradılması və vergi-gömrük güzəştləri maşınqayırma müəssisələrinin sayının və istehsal gücünün artmasına şərait yaratmışdır. Bununla belə, sahədə bəzi problemlər, o cümlədən yüksək texnologiyaların tətbiqində ləngimə, xarici investisiyaların azlığı və ixrac potensialının tam reallaşmaması kimi məhdudiyətlər mövcuddur.

Gələcək perspektivdə prioritet istiqamətlər kimi texnoloji modernləşmə, yerli istehsal bazasının genişləndirilməsi, ixtisaslı kadr hazırlığı, ekoloji davamlılıq və beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi müəyyən edilməlidir. Dövlət-özəl tərəfdaşlığının gücləndirilməsi, ixrac yönümlü istehsalın stimullaşdırılması və xarici investorlar üçün daha əlverişli mühitin yaradılması sahənin rəqabət qabiliyyətini artıracaq. Ümumilikdə, məqsədyönlü struktur islahatları və innovativ inkişaf siyasəti maşınqayırmanı Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyini təmin edən və texnoloji tərəqqiyə xidmət edən əsas strateji sahəyə çevirəcəkdir.

Ədəbiyyat

1. "Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi", Bakı, 6 dekabr 2016-cı il
2. A.Şəkərəliyev, Q. Şəkərəliyev, "Azərbaycan iqtisadiyyatı: Reallıqlar və perspektivlər", Bakı, 2016: s. 88
3. Azərbaycan sənayesi, ARDSK, Bakı, 2014: s. 14,66,129-138
4. Azərbaycan sənayesi, ARDSK, Bakı, 2022: s. 13, 60, 117
5. Azərbaycan sənayesi, ARDSK, Bakı, 2024: s. 12,56,114
6. C.R. Abbasov, "İstehsalın texniki-iqtisadi əsasları", Bakı, 2000: s. 55
7. T. Hüseyinov, "Azərbaycanda sənayeləşdirmə: Reallıqlar və perspektivlər", Bakı, 2023: s. 100